

ЭОЖ 373.31
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН
ДАМУДАҒЫ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

ЕРАЛХАН А. А., ТАЛИПБАЕВА М. Қ.

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің 4-курс студенттері
Петропавл қаласы, Қазақстан Республикасы

МУХАМЕТЖАНОВА И. А.

М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің оқытушысы

***Аңдатпа.** Бастауыш сыныпта жаратылыстану пәнін оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) тиімді пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігі мен практикалық дағдыларын дамытуда маңызды рөл атқарады. АКТ құралдары оқыту үдерісін интерактивті әрі көрнекі етіп, оқушылардың зерттеу қабілетін жетілдіруге мүмкіндік береді. Бұл мақалада 4-сынып жаратылыстану сабақтарында АКТ-ны пайдалану арқылы оқушылардың тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру жолдары қарастырылады. Оқушылардың эксперименттік жұмыс жүргізу, табиғи құбылыстарды модельдеу және талдау қабілеттерін дамытуға бағытталған әдістер сипатталады. Сонымен қатар, АКТ-ның тиімділігі мен оны қолдану нәтижелері талданады.*

***Түйін сөздер:** ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, жаратылыстану, бастауыш сынып, практикалық дағдылар, интерактивті оқыту, зерттеу қабілеттері, цифрлық білім беру.*

Қазіргі білім беру жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) тиімді қолдану – оқушылардың танымдық белсенділігі мен практикалық дағдыларын арттырудың маңызды жолдарының бірі. Әсіресе, жаратылыстану пәнінде АКТ құралдарын пайдалану арқылы 4-сынып оқушыларының қызығушылығын оятып, зерттеушілік және тәжірибелік іскерліктерін дамытуға болады.

Жаратылыстану пәні қазіргі білім беру жүйесінде маңызды орын алатын салалардың бірі. Бұл пәннің маңызы оқушылардың табиғат құбылыстарын түсінуін, ғылыми дүниетанымын дамытуын және практикалық дағдыларын қалыптастыруын қамтиды. Оқушылардың жаратылыстану пәні бойынша практикалық дағдыларын арттыру мақсатында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың (АКТ) рөлі ерекше. АКТ құралдары білім берудің тиімділігін арттырып, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді.

PISA зерттеулері: Халықаралық оқушылардың бағалау бағдарламасы еліміздің білім сапасын жақсартуда маңызды рөл атқарады. Әлемдік тәжірибелерге сүйенсек, әр елдің ғылыми жетістіктері мен технологиялық даму деңгейі оның білім беру жүйесіне тікелей байланысты. Осы тұрғыда, жаратылыстану пәндері мен АКТ-ны тиімді пайдалану еліміздің білім беру жүйесінің сапасын арттырып, оны әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті етуге мүмкіндік береді.

Сол себепті, жаратылыстану ғылымдары мен АКТ-ны дамыту бүгінгі күні білім беру жүйесінің негізгі стратегиялық бағыты болып табылады [1].

АКТ-ның жаратылыстану сабақтарындағы маңызы.

Жаратылыстану – қоршаған ортаны танып-білуге үйрететін және ғылыми дүниетанымды қалыптастыратын пән. Бұл пәнде тәжірибе, бақылау, модельдеу және зерттеу жұмыстары басты рөл атқарады. АКТ арқылы оқушыларды:

- Виртуалды тәжірибелер жасауға;
- Мультимедиалық модельдер арқылы күрделі процестерді түсінуге;

- Анимация, графика және бейне материалдар арқылы құбылыстарды көзбен көруге;
- Электронды тесттер мен тапсырмалар арқылы өз білімдерін тексеруге баулуға болады.

Практикалық дағдыларды дамыту тәсілдері:

1. Виртуалды зертханалар қолдану

Мысалы: «Платонус» немесе «BilimLand» платформаларындағы 3D модельдер мен зертханалық тәжірибелер арқылы:

- Заттардың қасиеттерін зерттеу;
- Табиғат құбылыстарын модельдеу;
- Су айналымы, күн жүйесі секілді күрделі процестерді түсіндіру.

2. Интерактивті тапсырмалар

Оқушылар онлайн тапсырмалар орындау арқылы:

- Мәтінді, суретті, бейнені талдайды;
- Топпен жұмыс жасау арқылы пікір алмасады;
- Өз бетінше шешім қабылдауды үйренеді.

3. Бейнеконтент және анимацияларды қолдану

- Күн мен түннің ауысуы;
- Ауа райының түрлері;
- Жануарлардың тіршілігі;
- Қоршаған ортаның ластану себептері – бейнеролик арқылы терең түсіндіріледі.

4. Цифрлық құралдармен тәжірибе

Мысалы: интерактивті тақта, микроскоп камерасы, өлшеу құрылғылары арқылы:

- Температура, уақыт, ұзындық сияқты өлшемдерді өлшеу;
- Нәтижелерді диаграмма түрінде көрсету [2].

Әдістеме

Зерттеу эмпирикалық негізде жүзеге асырылды. Бұл бөлімде зерттеу әдістері мен деректер жинау процесі сипатталады.

Зерттеу объектісі: 4 сынып оқушылары.

Зерттеу әдістері:

- Бақылау: Жаратылыстану сабағында АКТ қолдану барысындағы оқушылардың белсенділігін бақылау.

- Сұхбат жүргізу: Оқушылар мен мұғалімдерден пікірлер алу арқылы зерттеу нәтижелерін жинақтау.

- Тестілеу: Оқушылардың практикалық дағдыларын арттыруға бағытталған тапсырмаларды орындау барысында олардың нәтижелерін бағалау.

- Анкеталау: Оқушылар мен мұғалімдер арасында сауалнама өткізу арқылы АКТ құралдарының тиімділігін анықтау.

Нәтижелер мен талқылау

Зерттеу барысында жаратылыстану сабағында АКТ құралдарын қолданудың оқушылардың практикалық дағдыларын арттыруға оң әсер ететіні анықталды. АКТ арқылы сабақты қызықты әрі түсінікті етіп өткізу, оқушылардың өздігінен жұмыс істей алу қабілетін жақсартуға мүмкіндік береді.

Негізгі нәтижелер:

- Оқушылардың АКТ арқылы тапсырмаларды орындау барысында білімдерін тереңдетіп, жаңа ақпараттарды жеңіл қабылдайтыны байқалды.

- Практикалық дағдыларды дамытуда АКТ құралдары оқушылардың қызығушылығын арттырып, оқуға деген ынтасын жоғарылатуға ықпал етті.

- АКТ қолданудың тиімділігі мұғалімнің сабақ жоспарын нақты әрі нақты мақсатқа бағыттауы, сондай-ақ оқушылардың жұмысын тиімді ұйымдастыруымен тығыз байланысты [3].

Біз Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің жалпы білім беретін мектептердің оқу процесінде қолдануға ұсынылған 4-сыныптың «Жаратылыстану»

оқулықтарын мазмұны жағынан практикалық дағдыларын арттыру және ақпараттық коммуникацияны қолдану тұрғысынан берілген тапсырмаларына талдау жасадық.

Оқулық Қазақстан Республикасының жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Бұл оқулықтың басты мақсаты - оқушылардың ғылыми сауаттылығын, табиғатқа қызығушылығын арттыра отырып, олардың жаратылыстану бағытындағы практикалық дағдыларын дамыту. Оқулықта берілген оқу мақсаттары мен тапсырмалар балалардың өздігінен ізденуіне, бақылау жүргізуіне, эксперимент жасауына және нәтижені талдай білуіне мүмкіндік береді.

Практикалық дағдыларды қалыптастыруға арналған тапсырмалар түрлері: Оқулық мазмұнына талдау жүргізу барысында, практикалық дағдыларды дамытуға бағытталған келесі тапсырма түрлері айқындалды:

Бақылау тапсырмалары. Мысалы, ауа райын күн сайын бақылау, өсімдіктің өсу кезеңдерін бақылау, жарық пен көлеңкені зерттеу сияқты тапсырмалар баланың нақты өмірмен байланыс орнатуына көмектеседі. Бұл тапсырмаларда оқушылар күнделік жүргізіп, бақылау нәтижесін жазбаша және сызбалық түрде ұсынады.

Эксперименттік тапсырмалар. Оқулықта қарапайым тәжірибелер арқылы ғылыми ұғымдарды түсіндіруге арналған бөлімдер бар. Мысалы, «Жер мен Күннің арасындағы қашықтықтың шамасы», «Жылу мен жарықтың таралу жолдары», «Су булануы», «Жел бағытын анықтау» сияқты тапсырмалар оқушыны зерттеу жүргізуге бағыттайды.

Салыстыру және талдау. Табиғи объектілер мен құбылыстарды салыстыруға, кесте толтыруға, себеп-салдар байланысын анықтауға арналған тапсырмалар оқушылардың логикалық ойлауын дамытады. Мысалы: «Құстар мен сүтқоректілердің ерекшелігін салыстыр», «Табиғи және жасанды жарық көздерін ажырат» т.б.

Сызбалар, суреттермен жұмыс. Оқушыларға берілген иллюстрациялар, диаграммалар, графиктермен жұмыс істеу дағдылары да олардың практикалық ойлауын дамытады. Мысалы, «Жапырақтың құрылысы» немесе «Жер қабаттарының сызбасын» салу арқылы оқушылар көрнекі ақпаратпен жұмыс істеуді үйренеді. 4-сыныпқа арналған «Жаратылыстану» оқулығы оқушылардың практикалық дағдыларын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Оқулықта берілген бақылау, тәжірибе, салыстыру, сызбамен жұмыс тапсырмалары бастауыш мектеп оқушыларының зерттеушілік ойлауын, ғылыми түсінігін және өмірмен байланысын нығайтады. Сонымен қатар, АКТ элементтерін пайдалану мүмкіндіктері де көрсетілген. Дегенмен, АКТ-ға байланысты тапсырмалар жеткілікті деңгейде емес, сол себепті мұғалім тарапынан қосымша цифрлық ресурстар, мультимедиялық материалдар мен виртуалды зертханаларды қолдану ұсынылады. Мұндай тәсілдер оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырып, пәнге деген ынтасын оятады.

Мысалы:

Тарауы: Адам

Тақырыбы: Жүйке жүйесінің маңызы

1.1-сурет- сезім мүшелерінің жұмысын анықтау

Бұл тапсырма сезім мүшелерінің қалай жұмыс істейтінін зерттеуге бағытталған. Сол жағында бір бала көзі байланған күйде затты ұстап тұр, бұл оның затты қолымен сезіну

арқылы танып білуге тырысып жатқанын көрсетеді. Оң жағында бірнеше стакандар және әрқайсысында белгіленген дәмдер (тәтті, ащы, тұзды, қышқыл, тұщы) бар қағаздар жатыр. Бұл тәжірибе адамның дәм сезу қабілетін тексеруге арналған. Екі оқушының бұл жерде сезім мүшелерін қолдана отырып, заттарды немесе дәмдерді анықтау арқылы сезім мүшелерінің жұмысын зерттеп жатқаны көрсетілген [4].

Тарауы: Заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары

Тақырыбы: Айналамыздағы пайдалы қазбалар

1.2-сурет-пайдалы қазбаларды тиімді пайдаланудың жолдары қандай?

Бұл тапсырма оқушыны пайдалы қазбалардың қолданылуын зерттеп, жоба жасауға үйретеді. Оқушы өзіне қызықты сала таңдап (медицина, құрылыс, т.б.), сол салада қандай қазбалар қолданылатынын анықтап, оларды тиімді пайдалану жолын ұсынады. Жоба жасау барысында оқушы АКТ құралдарын (интернет, презентация, бейнематериалдар) қолдана алады. Тапсырма зерттеу, жоспарлау, шығармашылық және сөйлеп таныстыру дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, экологиялық ойлау мен жауапкершілікке тәрбиелейді.

Осы талдауды жүргізе отырып біз басты идеясы электронды сайтты дайындадық. Оқушылар және мұғалімдерге «Жаратылыстану» пәні арқылы ғылымның көп мүмкіндіктерін ашуға болатындығын көрсетіп, жас балапандарды ғылымға жетелеуді бір осы сайтымыз арқылы бастауды жөн санадық [5].

1. Өсімдіктер бөлімі:

1-сабақ. Өсімдіктің қандай даму кезеңдері бар?

Мақсаты:

- Тұқымның өнуіне қажетті жағдайларды (су, жылу, ауа) анықтау;
- Өсімдіктің өсу кезеңдерін бақылау және сипаттау;
- Оқушылардың бақылау, жазу және талдау дағдыларын дамыту.

Қажетті құралдар:

- 5–10 дана тұқым (мысалы, үрме бұршақ, бидай немесе асбұршақ);
- Мақта немесе дәке (немесе қағаз майлық);
- Су;
- Ыдыс;
- Целлофан немесе қақпақ (жылы және ылғалды сақтау үшін).

Тәжірибе барысы:

- Ыдыстың түбіне мақтаны немесе дәкені төсейміз;
- Оны таза сумен аздап сулаймыз (су ағып кетпейтіндей, бірақ ылғалды болу керек);
- Тұқымдарды бір-бірінен ара қашықтықта орналастырамыз
- Ыдысты жылы жерге қоямыз (мысалы, терезе алдына, +20-25°C);

- Күн сайын бақылау жасап, мақтаның ылғалды болуын қамтамасыз етеміз.

1.3-суреттер- тәжірибе барысы

Бақылау нәтижесі

Күні	Өзгеріс сипаттамасы
1-күн	Тұқымдар дымқыл мақтада жатыр. Өзгеріс жоқ.
2-күн	Тұқымның қабығы үлкейе бастады.
3-күн	Тамыршық шыға бастады.
4-күн	Тамыр ұзарды, бүршік пайда болды.
5-күн	Кішкентай сабағы көтерілді.
6-күн	Алғашқы жасыл жапырақтар шықты.

1.1-кесте-тұқымның 1 апталық даму кезеңі

Қорытынды:

Бұл тәжірибе арқылы тұқымның өнуі үшін су, жылу және ауа қажет екенін көреміз. Бақылау арқылы өсімдіктің қалай тіршілік бастайтынын және қалай өсетінін нақты көруге болады.

Сұрақ: Өсімдіктің өсуіне не қажет?

Тест сұрақтары:

1. Өсімдік дамуы неден басталады?

- A) Сабақтан
- B) Тамырдан
- C) Гүлден
- D) Тұқымнан

Дұрыс жауап: D) Тұқымнан

2. Өсімдіктің даму кезеңіне не жатпайды?

- A) Тұқым
- B) Сабақ
- C) Жануар
- D) Гүл

Дұрыс жауап: C) Жануар

Табиғат физикасы

1-сабақ. Жарықтың жұтылуы деген не?

Мақсаты:

- Жарықтың әртүрлі түстермен қалай жұтылатынын тәжірибе арқылы анықтау;
- Қара және ашық түстердің жарық пен жылуды жұту ерекшеліктерін салыстыру;
- Қара түстің жарықты жұтып, ашық түстің шағылдыратынын дәлелдеу.

Қажетті құралдар:

- Екі түссіз шыны стакан;
- Су;
- Ақ және қара түсті қағаз;
- Шам (фонарь немесе үстел шамы).

Тәжірибе барысы:

1. Екі бірдей стаканға бірдей мөлшерде су құйылады.
2. Бір стаканның сыртына ақ түсті қағаз, екіншісіне — қара түсті қағаз оралады.
3. Екі стаканға да бірдей қашықтықтан шам түсіріледі.
4. Стакандағы судың қағаз бетіне көлеңкесінің түсуін қараймыз. Ақ түсті стаканның ішінен су көрініп шағылысады. Қара түсті стаканда ештеңе көрінбейді.
5. Жарықтың қай түсті қағаз арқылы көбірек жұтылғаны байқалады.

1.4-суреттер-тәжірибе барысы

Қорытынды:

Жарықтың жұтылуы заттың түсіне байланысты болады: қара түсті беттер жарықты көбірек жұтады, сондықтан олар жылуды көбірек жинайды, ал ашық түсті беттер жарықты кері шағылыстырып, аз жұтады. Біз тәжірибе барысында стакандардың сыртын қара және ақ қағазбен орап, шамды түсіргенде, қара қағаз оралған стакандағы судың көрінбегенін байқадық. Бұл - жарықтың қара түсті бетке көп сінетінін және көп жұтылатынын дәлелдейді.

Сұрақ: Қара және ашық түсті беттер жарықты қалай жұтады? Тәжірибе арқылы түсіндір...

Тест сұрақтары:

1. Қай түс жарықты көбірек жұтады?

- A) Ақ
- B) Қара
- C) Сары
- D) Көк

Дұрыс жауап: B) Қара

2. Ашық түсті киімді жазда киюдiң себебi қандай?

- A) Өте сәнді
- B) Күннен жақсы қорғайды
- C) Жылуды көбірек сақтайды
- D) Су өтпейді

Дұрыс жауап: B) Күннен жақсы қорғайды

Нәтиже мен тиімділігі

АКТ арқылы:

- Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады;
- Пәнді визуалды, нақты және оңай қабылдайды;
- Практикалық әрекеттер арқылы білім тереңдейді;
- Өз бетімен іздену, сұрақ қою, салыстыру, талдау дағдылары қалыптасады.

Қорытындылай келе, «Бастауыш сынып оқушыларының практикалық дағдыларын дамытудағы жаратылыстану сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану мүмкіндіктері» мәселесі жан-жақты қарастырылды. Бастауыш сынып оқушыларының танымдық ерекшеліктері мен жасына сай білім беру үрдісін тиімді ұйымдастыру – қазіргі білім беру жүйесіндегі басты міндеттердің бірі. Осы тұрғыда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) оқушылардың білім алуға деген ынтасын арттырып, пәнге қызығушылығын оятып, практикалық және зерттеушілік дағдыларын дамытуға үлкен мүмкіндік беретінін зерттеу нәтижелері нақты дәлелдеді.

Зерттеу барысында жаратылыстану пәнінің мазмұнына талдау жасалып, 4-сынып оқушыларына қолжетімді, танымдық сипаттағы тәжірибелер мен интерактивті тапсырмалар іріктеліп алынды. Олардың барлығы оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға, қоршаған ортаны бақылау, зерттеу және салыстыру арқылы қорытынды жасау дағдыларын жетілдіруге бағытталды. АКТ құралдарын сабақта қолдану арқылы оқушылардың білім алудағы белсенділігі артқаны байқалды. Олар өздігінен ақпарат іздеуге, тәжірибе жасауға, бақылау нәтижелерін тіркеп, талдау жасауға қызығушылықпен кіріседі. Сонымен қатар, АКТ арқылы берілген тапсырмалар оқушылардың уақытты тиімді пайдалануына, өзара ынтымақтастықта жұмыс істеуіне, сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамытуына септігін тигізеді.

Жалпы алғанда, бастауыш сыныпта АКТ құралдарын тиімді қолданудың нақты жолдарын көрсетіп, жаратылыстану сабақтарында оқушылардың практикалық дағдыларын жүйелі түрде қалыптастыруға ықпал етті. Тәжірибе нәтижелері АКТ-ның тек ақпарат беруші құрал ғана емес, сонымен қатар оқушының шығармашылығын, белсенділігін және зерттеушілік қабілетін дамытатын маңызды білім беру ресурсы екенін көрсетті.

Осы бағыттағы жұмыстарды одан әрі жалғастыру – бастауыш білім беру мазмұнын жаңғыртуға, оқушыларды ХХІ ғасыр дағдыларына сай тәрбиелеуге және білім сапасын арттыруға септігін тигізеді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. TIMSS және PISA халықаралық зерттеулерге оқушыларды дайындауға арналған тапсырмалар жинағы. – Астана: ҰБА, 2016. – 120 б.
2. Оразаханова Н., Кенжебаева Г.М. Оқушылардың ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру жолдары // Білім әлемі, 2012. – №2. – Б. 42–47.
3. Хожо К.Ж. Жаратылыстану сабағында АКТ қамтудың тиімділігі: курстық жұмыс. – Тараз, 2017. – Б. 21–23.
4. Бигазина П.К., Жаманкулова А.Ж., Кажекенова Э.А., Тураканова Г.А., Хонтай М. Жаратылыстану. 1-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған оқулық. – Нұр-Сұлтан: Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ, 2019. – 84 б.
5. Бигазина П.К., Жаманкулова А.Ж., Кажекенова Э.А., Тураканова Г.А., Хонтай М. Жаратылыстану. 2-бөлім: Жалпы білім беретін мектептің 4-сыныбына арналған оқулық. Нұр-Сұлтан: Назарбаев Зияткерлік мектептері ДББҰ, 2019. – 84 б.